

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 331.526

Галина Глебова³, Владимир Киселёв⁴
Galina Glebova, Vladimir Kiselev

О СОЧЕТАНИИ НАУЧНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ (АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА)⁵

ON THE COMBINATION OF SCIENTIFIC AND ADMINISTRATIVE ACTIVITIES IN THE EDUCATION SYSTEM (ANALYSIS OF PRACTICAL EXPERIENCE)

Аннотация. Типичная ситуация, в которой административный работник образовательного учреждения готовится к защите диссертации, пишет диплом для подтверждения повышения своей квалификации, выполняет порученный должностной функционал (в свете предстоящих проверок Рособрнадзора), сохраняя целостность собственной семьи. Образы Ивановой, её руководителей и вуза – собирательные и не имеют прямых прототипов. Данный кейс – учебно-исследовательский материал, выполненный в формате *кейкис* [2-4]. Авторами предложено несколько вариантов решения проблемы.

Ключевые слова: конфликт интересов; контроль качества образования; кандидатская диссертация; повышение квалификации; проверка Рособрнадзора.

Annotation. A typical situation in which an administrative employee of an educational institution prepares to defend a dissertation, writes a diploma to confirm the upgrading of its qualifications, performs the assigned official function (in the light of upcoming inspections of the Federal Service For Supervision In Education And Science) while maintaining the integrity of its own family. The images of Ivanova, her leaders and the university are collective and do not have direct prototypes. This KEYKIS [2-4] is an educational and research material. The authors proposed several solutions to the problem.

Key words: conflict of interests; Quality control of education; PhD thesis; training; Check (Test) of the Rosoblnadzor.

Ссылка на статью: Глебова Г. В., Киселев В. Д. Разбор кейкиса «Может ли административный работник ВУЗа одновременно успешно работать, повысить свою квалификацию и защитить диссертацию?» // Вестник Московской международной высшей школы бизнеса (МИРБИС) – 2017. № 1 (9). С. 53-59. – Библиогр.: с. 59 (6 назв.).

³ Глебова Галина Владимировна, заместитель начальника учебно-методического отдела, Брянский филиал РАНХиГС (Брянск, Россия), E-mail: glegalina@yandex.ru.

Glebova Galina Vladimirovna, Deputy Head of the Training and Methodical Department of the Bryansk Branch of the RANEPА (Bryansk, Russia).

⁴ Киселёв Владимир Дмитриевич, доктор делового администрирования, преподаватель ИГСУ РАНХиГС, преподаватель, Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (Институт), член Гильдии маркетологов, (Москва, Россия), E-mail: f1f2f3f4@rambler.ru.

Kiselev Vladimir Dmitrievich, Doctor of Business Administration, lecturer of the IGSU of the RANEPА, lecturer of the MIRBIS, member of the Guild of Marketing (Moscow, Russia).

⁵ Разбор кейкиса «Может ли административный работник ВУЗа одновременно успешно работать, повысить свою квалификацию и защитить диссертацию?»

Внутренняя среда. Объект исследования

Иванова Мария Ивановна, четырнадцатый год работает сотрудником филиала одного из Московских вузов, занимается реализацией услуг в сфере образования, никогда не занималась преподавательской деятельностью, но чувствовала в себе призвание к этому. Мария Ивановна – высококвалифицированный очень ответственный специалист, отлично знает специфику своей профессиональной деятельности. Благодаря своим способностям к развитию и обучению, прошла путь от рядового специалиста до начальника отдела.

Таблица 1. Продуктовая матрица Ивановой М. И. как личности и работника

Деятельность (которая определяет идентичность персонажа)	ЦА ¹	Продукты, производимые Ивановой				В рамках организационной структурной единицы
		За деньги		Бесплатно (словно)		
		Товар	Услуга	Сервисное обслуживание	Идея дальнейшего применения	
Виды основной деятельности						
Административная работа в качестве руководителя отдела	Начальники	2	3	4	5	Филиал вуза и вуз
	Коллеги	6	7	8	9	Филиал вуза
	Подчиненные	10	11	12	13	Отдел
	Внешние клиенты	14	15	16	17	Отдел
Деятельность в рамках семьи	Муж	18	19	20	21	Семья Ивановой
Преподавание	Студенты	22	23	24	25	Деканат факультета
Проектная деятельность						
Внеплановая документарная проверка Рособрнадзора	Рособрнадзор, руководство	26	27	28	29	Проектная команда
Обучение в аспирантуре и защита кандидатской диссертации	Научный руководитель, начальство, ВАК	30	31	-	32	Аспирантура
Обучение на курсах повышения квалификации	Руководитель курсов, начальство	33	34	35	36	Организация, проводящая обучение

Условные обозначения в таблице 1:

1. ЦА – целевая аудитория, для которой осуществляется данная деятельность.
2. Документация. Отчеты о проделанной работе.
3. Процессы. Консультирование по запросу руководства. В частности, прохождение аккредитации магистерских программ.
4. Процесс. Исправление ошибок, корректировка и изменения по запросу руководства.
5. Понимание у начальников, что Иванова справляется со своими должностными обязанностями, более того, достойна повышения оклада и в должности.
6. Документация по обеспечению учебного процесса учебно-методическими материалами.
7. Координация работы своего структурного подразделения по обеспечению учебного процесса.
8. Организация работы своего структурного подразделения.
9. Понимание у коллег, что Иванова справляется с задачами, вполне компетентна и соответствует своей должности, с нею удобно и комфортно взаимодействовать по делу.
10. Решения, тексты решений.
11. Консультирование и обучение, корректировка деятельности подчиненных.
12. Исправление ошибок собственных и подчиненных.
13. Понимание у подчиненных, что Иванова по праву занимает эту должность, так как вполне вменяема и компетентна, её сотрудникам за ней как «за каменной стеной».
14. Исходящая документация.
15. Консультирование внешних клиентов по поводу деятельности отдела, филиала.
16. Корректировка работы отдела с учетом мнения внешних клиентов.
17. Иванова – профи, так как быстро и успешно решает мои клиентские затруднения. Буду обращаться и дальше.
18. Приносит ресурсы в семью (например, свою зарплату, продукты из магазина и т. д.).
19. Оказание взаимных синергетических услуг.
20. Исправление собственных ошибок и погрешностей.
21. Муж лоялен и понимает, что счастливо женат, что у него замечательная супруга и семья.
22. Качественный материал по преподаваемым дисциплинам.
23. Оказание консультационных услуг по вопросам учебно-методической деятельности.

24. Улаживание разногласий между студентами и специалистами.
25. Студенты знают, что в случае возникновения спорных вопросов есть компетентный начальник отдела.
26. Документ. Отчет об устранении замечаний в Предписаниях Рособрнадзора.
27. Процесс. Устранение замечаний в Предписаниях Рособрнадзора.
28. Внутренний аудит качества учебно-методической и организационной документации.
29. Повышение авторитета у руководства филиала.
30. Текст написанной и защищенной диссертации (ВАК).
31. Процесс. В структуре филиала услуги будет оказывать штатный кандидат наук.
32. Появится возможность заняться преподавательской деятельностью. Появится возможность в перспективе написать докторскую диссертацию.
33. Текст написанного и защищенного диплома (Аттестационная комиссия учебных курсов).
34. Консультирование заинтересованных по вопросам, изученным на курсах повышения квалификации.
35. Исправление (после курсов повышения квалификации) обнаруженных в своей работе ошибок.
36. Требования закона «Об образовании» о систематическом повышении квалификации удовлетворены.
37. Поле проблем, то чего нет или не получается, противоречие, отсутствие достоверного прогноза.

Ситуация (сложившаяся система отношений с внешней средой)

Петров Сергей Иванович, заместитель директора филиала вуза: «В обучение и развитие собственного персонала мы вкладываем значительные средства, так как считаем человеческий капитал одной из основных ценностей нашей организации».

Иванова М. И. в силу хорошего к ней отношения руководства и кадровой политики, проводимой в филиале вуза, направлена в головной вуз на повышение квалификации. Поездке в Москву на курсы предшествовала, помимо основной административной деятельности, интенсивная работа Ивановой как начальника учебно-методического отдела во время внеплановой документарной проверки Рособрнадзора при прохождении филиалом аккредитации магистерских программ, а также оперативное устранение замечаний из Предписания Рособрнадзора.

На фоне этих важных мероприятий шла её подготовка к защите кандидатской диссертации, которая уже несколько раз откладывалась по объективным причинам.

Отправляя Иванову М. И. на курсы повышения квалификации, Петров С. И. рассматривал поездку как отдых и поощрение, объясняя это так: «Когда пришел запрос на документарную проверку Рособрнадзором, Иванова находилась первый день в отпуске, она должна была на следующий день уехать с супругом отдыхать. Поездку пришлось отложить, билеты сдать, бронь отменить. Иванова вышла на работу, результат получен».

По факту, поездка и обучение на курсах превратились для Ивановой М. И. в дополнительную непредвиденную существенную нагрузку, которая потребовала написания диплома (весьма творческой квалификационной работы) и сократила очень дефицитное время, отпущенное на подготовку кандидатской диссертации.

Поле проблем⁶ (для Ивановой М. И.)

- Не получается без потерь своевременно качественно подготовить диплом для успешной аттестации. Как следствие, получить удостоверение о повышении квалификации, чтобы оправдать средства, потраченные филиалом на командировку. Как следствие, из-за Ивановой филиал перед головным вузом будет выглядеть плохо.
- Не получается определиться с тем, на что потратить дефицитное время: на написание диплома или кандидатской диссертации.
- Муж начинает высказывать недовольствие сложившейся ситуацией, что огорчает.

Проблема (для Ивановой М. И.)

- Не получается определиться с тем, на что потратить дефицитное время: на написание диплома или кандидатской диссертации.

Персонажи (их возможные роли и/или статусы ⁷)

- Иванова М. И.
- Ректор московского вуза
- Петров С. И., заместитель директора филиала (не Москва)
- Научный руководитель Ивановой М. И.

6 Поле проблем, то чего нет или не получается, противоречие, отсутствие достоверного прогноза.

7 Роль и/или статус персонажа (поведение, соответственно, естественное для самого персонажа, и/или поведение, которое ожидается от персонажа другими участниками).

- Руководитель курсов повышения квалификации (Подмосковье)
- Коллеги Ивановой М. И., которых могли отправить, но не отправили на курсы
- Подчиненные Ивановой М. И.
- Представитель Рособрнадзора
- Муж М. И. Ивановой.

Рис. 1. Схема ситуации для Ивановой М. И.

Время и место, для которых предложены варианты решений: сегодня, Москва – Подмосковье – Областной город.

Выбранный персонаж (субъект исследования): Иванова М.И., так как она находится в цейтноте, должна участвовать в трудовой деятельности, подготовить диссертацию и диплом, сохранить понимание со стороны своей семьи, сохранить собственное здоровье.

Предпочтения Ивановой⁸. Ценности, значимые для Ивановой: вера в собственные силы, что сможет распределить свое время так, чтобы хватило на всё важное для неё. Вера в поддержку, терпение и крепкую любовь своего мужа.

Варианты решений⁹ Ивановой М. И.

Решение 1. Отказаться от написания аттестационной работы в форме диплома. **Стратегия по отношению:** к руководителю курсов повышения квалификации – «Уклонение»; к заместителю директора филиала, Руководителю вуза –

⁸ Ценности (во что он верует и/или верит, не всегда доказательно и объективно; стационарные ресурсные состояния) и цели (измеримые желаемые изменения актуального ресурсного состояния; например, изменение объема имеющихся денег, изменение количества имеющихся материалов, информация, власти над людьми, изменение количества задействованных людей, изменение временного ресурса, изменение степени влияния на существенные процессы, появление новых возможностей уклониться от наказания).

⁹ Предложенные варианты решений – по сути, не более чем возможные адекватные решения, снабженные наиболее вероятными рисками, допустимыми бюджетами и последствиями; предложенные решения, таким образом, не являются правильными или неправильными.

«Соперничество»; к коллегам Ивановой М.И. - «Соперничество + Уклонение». **Риски:** Руководство филиала, в лице заместителя директора узнает о том, что командированная им с целью повышения квалификации М. И. Иванова не выполнила программу обучения, не получила удостоверение. Деньги, израсходованные филиалом на обучение М. И. Ивановой, были потрачены впустую. Авторитет М. И. Ивановой упадет в лице директора, заместителя директора филиала. Иванова понесет имиджевые потери. **Возможности:** показать руководству филиала, что нельзя вваливать все на одного сотрудника одновременно. **Бюджет:** в перспективе руководству филиала придется отправлять на эту программу повышения квалификации нового сотрудника, деньги на обучение филиалом будут потрачены дважды. **Долговременные последствия (горизонт прогноза: год-два):** риски Ивановой М.И. потерять репутацию в глазах руководства филиала, головного вуза.

Таблица 2. Цели, значимые для Ивановой М. И.

Динамика цели	Ресурсы				Психологические			
	Физические	Физические	Физические	Физические	Психологические	Психологические	Психологические	Психологические
	Время	Пространство	Материалы	Драйверы изменений, энергии, в т. ч. деньги	Люди	Информация	Технологии	Драйверы изменений, деятельность, активность
Смена идентичности ³⁷					38		39	
Существенное увеличение					40			
Увеличение					41			
Сохранение	42				43, 44			
Снижение								
Существенное снижение								
Смена идентичности								

Условные обозначения в таблице 2:

- 37. Смена идентичности объекта целеполагания, переход его на качественно новый уровень.
- 38. Стать кандидатом наук. Получить диплом о повышении квалификации. Стать преподавателем.
- 39. Освоить новые технологии личной эффективной работы.
- 40. Изменение социального статуса Ивановой М. И., развитие Ивановой М. И., признание руководства, коллег.
- 41. Увеличение авторитета отдела, возглавляемого Ивановой М. И. и самой Ивановой М. И.
- 42. Применить тайм-менеджмент, чтобы времени хватило на всё задуманное.
- 43. Цель. Сохранить текущую должность.
- 44. Сохранить свое здоровье.

Вывод по таблице 2: Цели изменений сформулированы преимущественно в терминах человеческих ресурсов. Другие пять типов ресурсов Иванова не использует, вероятно, не умеет их конвертировать.

Решение 2. Отказаться в текущем году от защиты кандидатской диссертации из-за нехватки времени. **Стратегия по отношению:** к научному руководителю Ивановой М. И. – «Уклонение». **Риски:** Защита диссертации дала бы возможность М.И. Ивановой преступить к преподавательской деятельности. Если опять отказаться от защиты, то тем самым подвести заместителя директора, он же научный руководитель М. И. Ивановой по диссертации, в части не учета ему в учебной нагрузке часов, потраченных на руководство Ивановой, в связи с её невыходом на защиту. Сама Иванова понесет финансовые потери из-за восстановления в списках, обучающихся на следующий год. **Возможности:** высвобождение времени для основной работы и личной жизни. **Бюджет:** Финансовые потери Ивановой М. И., финансовые потери научного руководителя Ивановой М. И. **Долговременные последствия (горизонт прогноза: год-два):** невозможность Ивановой М. И. преступить к преподавательской деятельности в ближайшем учебном году.

Решение 3. Взять на работе очередной отпуск и посвятить его написанию диплома и кандидатской диссертации. **Стратегия по отношению:** к руководителю вуза, заместителю директора филиала, научному руководителю Ивановой М. И., руководителю курсов повышения квалификации – «Сотрудничество»; к мужу М. И. Ивановой – «Сотрудничество + Соперничество». **Риски:** Всё ближайшее свободное время будет потрачено на написание письменных аттестационных работ, для личной жизни ничего не останется. Так как муж Ивановой и так страдает от недостаточного внимания к себе, то эта ситуация

может подорвать их личные отношения. **Возможности:** отношения с руководителями – отличные, Иванова М. И. станет примером для остальных коллег филиала. **Бюджет:** Иванова М. И. понесет финансовые издержки в связи с предстоящей защитой. **Долговременные последствия (горизонт прогноза: год-два):** Возможность преступить к преподавательской деятельности, уйти с должности начальника отдела, больше времени на семью.

Таблица 3. Матрица для рефлексии решений, предложенных Ивановой М. И.

Персонаж или группа	Тип решения (стратегии, см. Приложение 1)											Итого (решений):
	Сотрудничество	Сотрудничество + Соперничество	Соперничество	Соперничество + Уклонение	Уклонение	Растворение + Уклонение	Растворение	Сотрудничество + Растворение	Сотрудничество + уклонение	Соперничество + Растворение	Компромисс	
Руководитель ВУЗа	3р		1р									2
Заместитель директора филиала	3р		1р									2
Научный руководитель Ивановой М.И.	3р				2р							2
Руководитель курсов повышения квалификации	3р				1р							2
Коллеги Ивановой М.И.				1р								1
Подчиненные Ивановой М.И.												0
Представитель Рособнадзора												0
Муж М.И. Ивановой		3р										1
Итого (решений):	4	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	10

Условные обозначения в таблице 3: символы 1р, 2р ... означают, что этот тип стратегии присутствует в первом и втором решении относительно данного персонажа. Ячейки таблицы 3, залитые серым цветом, означают не предложенные решения; вероятно, они не были продуманы.

Вывод по таблице 3: Решения (см. Приложение 1) преимущественно ориентированы на сотрудничество, во вторую очередь на соперничество, уклонение. Есть персонажи: подчиненные Ивановой М.И., представитель Рособнадзора, для которых решения не предложены, потому что они напрямую не задействованы в описываемой ситуации. Из таблицы их можно изъять. Матрица решений практически пустая.

Выбранное решение (1-3): Третье. Наиболее конструктивное. Диссертация будет защищена, удостоверение получено, репутация в глазах заместителя директора сохранена. Откроются новые возможности на работе. Освободится время на личную жизнь.

Способы контроля реализации выбранного решения¹⁰:

Метрика структурная: Иванова М. И. поменяет должность и вид деятельности, по сути свою идентичность, уйдя с административной работы на преподавательскую. **Метрика финансовая:** Иванова М. И. на преподавательской должности

10 Метрики, чем будете мерить полученный результат (напр., рубли, прибыль, убытки, штуки, время, километры, килограммы и многое другое)

будет получать большой должностной оклад. **Метрика отношений:** Должность начальника учебно-методического отдела, которую занимала Иванова М. И. становится вакантной, на неё будет назначен достойный приемник. **Метрика правоотношений¹:** Иванова М. И. успешно защищается, получает диплом кандидата наук и удостоверение о повышении квалификации. Филиал успешно проходит все официальные проверки и аккредитацию, получает соответствующие документы надзорных органов в сфере образования.

Заключение

Представленный кейс - попытка формализации сложной многоуровневой управленческой ситуации. Иванова М.И., правильно расставив приоритеты, грамотно распределив временной ресурс, завершит написание кандидатской диссертации и подготовит текст диплома. Как следствие - получение диплома кандидата наук, удостоверения о повышении квалификации. В ближайшем учебном году начнет заниматься преподавательской деятельностью, уйдя с должности начальника отдела. Муж Ивановой будет рад смене деятельности жены, та как появится свободное время на семью.

1 Правоотношение – это общественное отношение, регулируемое нормами права. Правоотношение может быть гражданским (семейным), административным, налоговым, уголовным, таможенным.

Список литературы

1. Голишевский М. Б., Киселев В. Д. Может ли муниципальный чиновник легитимно убрать нелегитимный рынок из центра города? // Государственная служба. – 2016. – №4(102). – С. 23-29.
2. Киселев В. Д. Российские кейсы в жанре кейсис // Маркетинг услуг. – 2014. – №1(37). – С. 22–48.
3. Киселев В. Д. Смысловой драйвинг по целям и ценностям, заявленным клиентом» // Стратегический менеджмент. – 2015 – №3 – С. 226-246.
4. Киселев В. Д. Технология написания проектного кейса в жанре «кейсис» // «Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии». – 2015. – № 4(13). – С. 7-14.
5. Киселев В. Д., Рослякова М. В. Разбор кейсиса «Допустима ли выгодная торговля красотами малой родины?» // Маркетинг в России и за рубежом. – 2016. – №3(113). – С. 120–135.
6. Киселев В. Д., Янченко Р. С. Разбор кейсиса «Должна ли Моська лаять на слона, который способен из лимонов сделать лимонад?» // Вестник Московской международной высшей школы бизнеса (МИРБИС). – 2016. №4(8). С. 31-42.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Одиннадцать эталонных менеджерских стратегий (решений)

